

УНИКАЛЬНОСТЬ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ПОДХОДА В ЛЕЧЕНИИ ПАРОДОНТИТА, ВЫЗВАННОГО ГРИБАМИ РОДА CANDIDA.

Комилов Кобилжон Одилжонович

komilovqobiljon5g@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-6196-7406>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17012721>

ARTICLE INFO

Received: 11th August 2025

Accepted: 12th August 2025

Published: 30th August 2025

KEYWORDS

Процесс ассимиляции, иммунологические маркеры, заболевания тканей пародонта, иммуногистохимическое исследование, этиопатогенетическая картина.

Кандидоз полости рта — это воспалительный процесс, который возникает из-за заражения организма грибами рода *Candida*. Эти микроорганизмы вполне естественны для микрофлоры кишечника, поскольку в неактивном состоянии они встречаются в кишечнике, во влагалище, на слизистой носоглотки, на кожных покровах у 80% людей [1,2].

Обычно грибок активизируется в случае снижения защитных функций организма. Зачастую кандидозом болеют маленькие дети, у которых нередко случаются рецидивы заболевания. В группу риска входят курильщики, мужчины от 60 лет, женщины всех возрастов. За последние годы количество больных кандидозом существенно увеличилось. Главной причиной этой тенденции является нерациональный и бесконтрольный прием антибиотиков, которые снижают иммунные функции организма и нарушают баланс микрофлоры [2,5].

Своевременная диагностика и правильное лечение дают положительный прогноз для больного. Вылечиться от кандидоза вполне возможно. Однако процесс лечения длительный, утомительный и сложный. Поэтому лучше всего все же предотвратить патологию, чем затем ее лечить. Основным правилом профилактики кандидоза считается правильный уход за полостью рта. Кроме того, стоит обязательно хорошо обрабатывать специальными препаратами съемные протезы [3,4].

В профилактике кандидоза важное место занимает своевременное лечение различных хронических болезней, которые нередко приводят к снижению иммунитета. При этом иммунитет необходимо дополнительно укреплять. Для укрепления иммунитета нужно вести активный образ жизни, больше заниматься спортом, бывать на свежем воздухе, есть много фруктов. Разумеется, необходимо правильно и полноценно питаться [2].

Если больной уже прошел курс противомикробной терапии и вылечился от кандидоза, для предотвращения возможных осложнений назначаются витамины, леворин и

ABSTRACT

*В статье рассмотрены распространенность стоматологических заболеваний, вызванных грибами рода *Candida*, сложности диагностики и лечения в зависимости от уровня распространения заболеваний тканей пародонта, вызванных этим заболеванием, меры по улучшению гигиены полости рта и повышению эффективности профилактики и снижению развития осложнений.*

нистатин. Очень ответственно стоит подходить к профилактике кандидоза у малышей. А именно, необходимо обязательно кипятить пустышки, соски и детскую посуду, не принимать вместе с ребенком ванную, не брать в рот его игрушки. Всегда стоит помнить, что взрослые являются носителями кандиды, поэтому во время контакта с ними ребенок может заразиться очень легко. Меню малыша должно включать в себя продукты, которые богаты на кисломолочные бактерии, поскольку они повышают иммунитет[3].

Большое количество здоровых людей — носители грибка кандиды. На сегодняшний день учеными было исследовано около 150 разновидностей грибка, 20 из которых могут вызывать различные болезни в организме человека. В ротовой полости грибки могут быть на миндалинах, на слизистой оболочке, в каналах поврежденных зубов, в кариозных полостях[1,4].

Грибки обычно активизируются в щелочной среде, которая возникает в ротовой полости из-за употребления пищи, богатой на углеводы. В активную стадию жизнедеятельности грибки обычно переходят из-за снижения иммунитета или влияния на организм каких-либо других факторов риска. К факторам развития кандидоза прежде всего относятся следующие:

беременность, поскольку она сопровождается изменением обмена веществ, снижением иммунитета, гормонального фона;
длительный прием препаратов, которые угнетают иммунитет (цитостатики и кортикостероидные медикаменты);
различные сопутствующие болезни — туберкулез, сахарный диабет, ВИЧ, болезни надпочечников;
длительный курс антибиотиков, которые нарушают состав микрофлоры;
лучевая терапия в процессе лечения рака;
небольшие травмы слизистой рта;
оральные контрацептивы, которые создают хорошие условия для активизации грибка;
вредные привычки (злоупотребление алкоголем и курение);
ношение зубных протезов.

Симптомы кандидоза полости рта

Молочница обычно протекает в острой и хронической формах. Обе эти формы могут возникать по отдельности или же трансформироваться одна из другой. Обычно хронический кандидоз возникает из-за отсутствия адекватного лечения острой формы болезни в течение продолжительного времени. Что касается признаков заболевания, то они напрямую зависят от стадии его развития[2,5].

На начальной стадии болезни грибки проникают в клетки и начинают в них активно размножаться, выделять при этом ферменты, которые сильно раздражают слизистую оболочку. Из-за этого процесса у пациентов наблюдается отек, покраснение и чувство сухости во рту, повышается чувствительность и болезненность. В результате активного размножения грибков формируется псевдомицелий — на поверхности слизистой скапливается колония микроорганизмов белого оттенка. Помимо микроорганизмов в псевдомицелий входят также фибрин, кератин, омертвевшие клетки эпителия и остатки пищи[2,4].

Изначально налет представляет собою совсем небольшие крупинки, которые скапливаются на поверхности щек. Однако со временем количество налета начинает стремительно увеличиваться, он распространяется на десна, язык, зубы, миндалины. Этот налет довольно просто устраняется, однако на его месте образовывается красная поверхность с язвочками, причиной появления которой становится разрушительное воздействие грибков на слизистую[3].

Чем скорее прогрессирует заболевание, тем быстрее у больного проявляются такие симптомы кандидоза, как зуд и жжение, которые только усиливаются во время приема

еды и глотания слюны. Если грибки поразили слизистую глотки, больной может жаловаться на затруднение глотания. Размножение грибов, а также выделение ими токсинов приводит неизбежно к повышению температуры. У некоторых пациентов может также появляться белый налет в уголках рта[3].

Для постановки диагноза врач использует данные, полученные во время осмотра пациента, сбора жалоб, лабораторных анализов и инструментальных исследований. Врач-стоматолог во время осмотра выявляет наиболее характерные для заболевания признаки. Врачу может также потребоваться консультация педиатра, терапевта, инфекциониста, эндокринолога, аллерголога и иммунолога[2,3].

Стоматолог назначает следующие лабораторные анализы: исследование соскоба и посев на кандидоз, который помогает не только подтвердить диагноз, но также определить чувствительность пациента к различным препаратам. Кандидоз подтверждается, если в анализах был выявлен грибок кандиды во время обзорной микроскопии окрашенных мазков, которые были взяты с участков, пораженных грибом.

Симптомы кандидоза слизистой полости рта схожи с признаками многих заболеваний. Поэтому врачу необходимо дифференцировать кандидоз от аллергического и хронического афтозного стоматита, красного плоского лишая, десквамативного глоссита, актинического хейлита, стрептококковой заеды, простого герпеса, экземы губ[1,5].

Лечение кандидоза ротовой полости у взрослых бывает местным и общим. Общее лечение фокусируется на приеме препаратов, которые оказывают воздействие на весь организм. Прием противогрибковых препаратов позволяет в этом случае уничтожить грибки кандиды во всем организме.

Эффективными противогрибковыми препаратами считаются полиеновые антибиотики (леворин и нистатин), которые рекомендовано принимать в течение двух недель. Через несколько дней после начала приема этих таблеток самочувствие больного нормализуется, заживают эрозии и пропадает белый налет. Свою эффективность в лечении кандидоза показали также имидазолы — эконазол, клотримазол, миконазол. Продолжительность их приема и дозировка назначаются в зависимости от тяжести болезни и возраста пациента[3,4].

Поскольку кандидоз ротовой полости зачастую возникает на фоне угнетенного иммунитета, в лечении заболевания особое место занимают препараты для восстановления защитных функций организма. Для этой цели обычно назначаются витамины В, С, РР. Для восстановления обмена железа, который существенно нарушается из-за заболевания, больному желателен прием Ферроплекс или Конферон. Несмотря на эффективность общего лечения, оно может оказать и негативное воздействие на организм человека, поскольку имеет побочные эффекты[2,4].

Местное лечение более безопасно в сравнении с общим по той причине, что оно позволяет воздействовать непосредственно на очаг воспаления. К тому же, врачи назначают такие препараты, которые не всасываются в кровь, что исключает возможные осложнения после применения антибиотиков. Местные препараты способны быстро и эффективно останавливать размножение грибов, снимать симптомы заболевания и устранять повреждения, которые были спровоцированы кандидами[2,5].

Для местного лечения врачи обычно назначают различные анилиновые красители: метиленовый синий, бриллиантовый зеленый, раствор фукоцина. Для аппликации используется йод. Бактерицидное воздействие оказывают такие препараты, как лизак и лизоцим. Для устранения белого налета, который локализуется в уголках рта, назначается левориновая и нистатиновая мази. Во время лечения заболевания крайне

важно уделить особенное внимание устранению всех возможных воспалительных процессов в ротовой полости[3,5].

Для более эффективного лечения заболевания показаны полоскания рта специальными растворами буры, борной кислоты, пищевой соды. Эта процедура поможет очистить слизистую рта от белого налета, устранить воспаление, уделить колонии грибков и ускорить заживление эрозии. Полоскать рот растворами стоит через три часа после приема пищи.

Большое значение в лечении заболевания отводится диете. Чрезмерное употребление продуктов, которые содержат дрожжи, а также кондитерских изделий приводит к созданию хороших условий для размножения кандиды. Плохо воздействует на организм также острая и кислая пища, которая раздражает слизистую рта[4].

Во время лечения стоит ограничить употребление сладких фруктов, кофе, чая, спиртного, газированных напитков, кетчупа, майонеза, грибов, жирного мяса, копченостей, кондитерских изделий. Диета при кандидозе предусматривает преобладание в рационе больного круп, постного мяса, зелени и овощей, травяных чаев, натуральных соков, кокосового, льняного и оливкового масел, семечек, орехов, кисломолочных продуктов. После выздоровления список продуктов можно расширить. Однако желательно в течение года все же не употреблять запрещенные продукты, чтобы избежать рецидив кандидоза.

Литература:

1. Городко М., Бюрклин Т., Раецке П., Ратка Крюгер П. Клинические исследования эффективности нового ультразвукового прибора для пародонтотерапии // *Parodontologie*, 2003, 14/2; 143-159.
2. Жиновский Ф. Безболезненная терапия пародонта // *Клиническая стоматология*, 2003. – №1. – С. 48-50.
3. Мелехов С.В. Роль дрожжеподобных грибов рода *Candida* в развитии патологии пародонта / С.В.Мелехов // *Маэстро*. 2007. – №2. – С. 72-75.
4. Сергеев А.Ю. Кандидоз / А.Ю.Сергеев, Ю.В.Сергеев. М.: Триада-Х, 2001. – 472 с.
5. Шумский А.В. Кандидоз полости рта / А.В.Шумский, В.А.Железняк. – Самара, 2008. – 199 с.
6. Шумский А.В. Противогрибковая и иммуномодулирующая лимфотропная терапия кандидоза слизистой оболочки полости рта / А.В.Шумский, М.М.Пожарицкая, Е.В.Юрченко // *Стоматология*. 1996. – Т. 75, №4. –С. 17-20.
7. Jarvensivu A. *Candida* yeasts in chronic periodontitis tissues and subgingival microbial biofilms in vivo / A. Jarvensivu et al. // *Oral. Dis*. 2004. – Vol. 10, №2. – P. 106-12.